

2. En tal virtud, quien suscribe se atiene expresa y voluntariamente a las consecuencias jurídicas que deriven de la eventual improcedencia de lo promovido, incluyendo las medidas de apremio y sanciones previstas en la ley, aceptando de antemano su responsabilidad como promovente consciente de su actuar legal y constitucional.

B) SOBRE LA PRECLUSIÓN Y LA SIMULACIÓN PROCESAL

No admito —ni admitiré— que se me pretenda aplicar preclusión procesal por omisión de actos que corresponden única y exclusivamente a la autoridad judicial. Si no tramitan mis promociones, si ignoran los hechos notorios, si deliberadamente simulan procedimientos o desechan con excusas técnicas lo que constitucionalmente no pueden ignorar, no es responsabilidad mía. Yo ya cumplí con mi deber como ciudadano y promovente; ustedes han incumplido con el suyo como juzgadores y como guardianes del orden constitucional.

De la reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ARTICULO 47. Cuando cualquier autoridad aplique una norma general o acto declarado inválido, cualquiera de las partes podrá denunciar el hecho ante la persona titular de Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dará vista a la autoridad señalada como responsable, para que en el plazo de quince días deje sin efectos el acto que se le reclame, o para que alegue lo que conforme a derecho corresponda.

La persona que, sin ser parte en la controversia constitucional respectiva, y que con posterioridad a que surtan los efectos de la declaración de invalidez de una norma general, se vea afectada con su aplicación, podrá denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 48. Lo dispuesto en el artículo anterior se entenderá sin perjuicio de que la persona titular de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga cumplir la ejecutoria de que se trate, dictando las providencias que estime necesarias.

LEY DE AMPARO ARTÍCULO 210. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, la o el afectado podrá denunciar dicho acto:

El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II) AUTORIDADES RESPONSABLES:

C. JOSE EZEQUIEL SANTOS ALVAREZ.
TITULAR DEL JUZGADO DECIMOCTAVO DEL
SEPTIMO DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

C. ALEJANDRO QUIJANO ALVAREZ.
TITULAR DEL JUZGADO DECIMOCTAVO DE
DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

C. JESÚS ARTURO CUELLAR DÍAZ.
TITULAR DEL JUZGADO DECIMOSEPTIMO DE
DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

C. ARIANA ESCOBAR FERNANDEZ
TITULAR DEL JUZGADO DECIMOQUINTO DE
DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

C. KARINA CASTILLO FLORES.
TITULAR DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIAS
DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MEXICO

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA LABORAL DEL
SEPTIMO CIRCUITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ.**

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

DEL SEPTIMO CIRCUITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL SEPTIMO CIRCUITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

III. Las entidades, poderes u órganos terceros interesados, si los hubiere, y sus domicilios;

Agente del Ministerio Público.

IV. La norma general, acto u omisión cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado;

ACTOS PROHIBIDOS Y VIOLACIONES ESTRUCTURALES

- I. Privación de la libertad sin formalidad procesal (Art. 14 CPEUM)**
- II. Aplicación de norma con declaratoria general de inconstitucionalidad (DGI-1/2018)**
- III. Reiterada negativa de subsistencia, derecho humano esencial (ART. 22 CPEUM)**
- IV. Cosa juzgada fraudulenta.**
- V. Impedimentos y recusaciones.**
- VI. Simulación procesal y encubrimiento institucional.**
- VII. Desacato a un acuerdo de la Segunda Sala de la SCJN Acuerdo de 20 de mayo de 2024 registrado en el expediente 968-2024.**
- VIII. Acuerdo de presidencia de la SCJN en expediente de VARIOS 960-2024**

"No me muevo por el ánimo de controversia, sino por la exigencia del cumplimiento constitucional. Señala los errores jurídicos en las referencias y fundamentos esgrimidos en mi contra, incluyendo jurisprudencias desactualizadas, normas inaplicables y desviaciones procesales. Sin embargo, si alguna autoridad considera que su actuación encuentra sustento legal vigente y válido, se concede

oportunidad para que lo justifique técnicamente. Esta promoción no busca confrontar: busca restaurar el orden jurídico y constitucional vulnerado."

V. Los preceptos constitucionales que, en su caso, se estimen violados;

HECHO – LOS JUECES DECIMOSEPTIMO Y DECIMOCTAVO DE VERACRUZ HAN SIDO RECUSADOS POR MI, SIN EMBARGO, NINGUN ORGANO JURISDICCIONAL ESTUDIO MI PLANTEAMIENTO.

La causa de todo este desorden judicial **inició en abril de 2023**, cuando detecté y comencé a señalar públicamente las **fallas sistemáticas en la OCC**, que estaban afectando la legalidad del trámite de mis promociones.

En **septiembre de 2023**, le informé directamente al **Juzgado Décimo Séptimo de Distrito (Juez 17)** sobre esas anomalías. A partir de entonces comencé a **sospechar fundadamente de una red de encubrimiento procesal**. Mis sospechas se confirmaron en **enero de 2024**, cuando fui **privado de la libertad ilegalmente**, y el **Juez Décimo Octavo (Juez 18)** fue quien conoció del caso y **validó ese acto inconstitucional**.

Desde ese momento, **ambos juzgados quedaron plenamente identificados por mi como impedidos para seguir conociendo de mis asuntos. Ellos fueron los causantes directos de la fragmentación procesal, la negación de la subsistencia, la reiteración de actos reclamados, y la criminalización simulada en mi contra.**

Sin embargo, en lugar de excusarse, **ambos jueces continuaron tramitando asuntos míos, afectando procesos en curso, contradiciendo turnos y provocando colisiones judiciales artificiales**, como la que terminó **destruyendo el trámite en el Estado de México**.

Desde **enero de 2024 no hay duda posible: los Jueces 17 y 18 están impedidos de manera material, moral y procesal. Todo lo que han tocado desde entonces está viciado por el dolo, la simulación y el conflicto de interés.**

HECHOS Y DERECHOS:

HECHO PRIMERO. En el juicio de amparo tramitado en el Estado de Veracruz, con conocimiento del **Juzgado Décimo Séptimo de Distrito**, se emitió una resolución que dio por concluido el juicio, sin que se cumpliera en ningún momento la orden constitucional de garantizar mi subsistencia, ni se observaran los principios fundamentales de suplencia de la queja, debido proceso o reparación del daño. Esta omisión fue deliberada, lo que provocó que se abriera un nuevo juicio —con número distinto— a pesar de que ya se había actualizado la cosa juzgada.

HECHO SEGUNDO. El juez que conoció del juicio posterior en Xalapa **desechó la demanda con dolo**, simulando desconocer los antecedentes procesales que ya habían sido denunciados como actos prohibidos, incluyendo la negativa reiterada de pago salarial, la

omisión de las autoridades responsables y la afectación directa a mis derechos humanos. El desechamiento fue ilegal, pues se basó en la supuesta inexistencia de agravio cuando ya se había denunciado públicamente la violación al artículo 22 constitucional y demás disposiciones aplicables.

HECHO TERCERO. En el Estado de México, la tramitación fue igualmente negligente. Si no es porque **yo insisto con claridad durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2024**, el juicio no avanza. **Las autoridades judiciales no actuaron conforme a su deber hasta que me volví reiterativo, incluso molesto.** En lugar de reparar la violación y sustanciar de fondo, fingieron neutralidad y evadieron responsabilidad institucional.

HECHO CUARTO. Ya se había declarado la cosa juzgada en los hechos, por lo que el juicio iniciado en diciembre es **nulo de pleno derecho**, tanto por la reiteración indebida del acto reclamado como por la **fragmentación del expediente y el ocultamiento de la verdad procesal**. El acto reclamado no sólo subsiste, sino que ha sido **revalidado dolosamente por las autoridades omisas, a pesar de que se trata de un fraude laboral documentado.**

DERECHO.

El fraude cometido en mi contra no se limita al despido injustificado y la negativa de subsistencia. Incluye también la utilización indebida de los juicios de amparo como **instrumento de dilación y encubrimiento institucional**, con evidente desprecio al artículo 1º constitucional, a los principios de progresividad, tutela efectiva y protección reforzada al trabajador.

El cúmulo de irregularidades que he denunciado constituye un **desacato estructural y una violación continua a la Constitución**, especialmente a los artículos 14, 16, 22, 123 y a las garantías derivadas del juicio de amparo (arts. 103 y 107), así como de tratados internacionales como el T-MEC y los convenios de la OIT.

El Estado mexicano me ha colocado en una posición de indefensión absoluta, **simulando justicia donde hay encubrimiento, y repitiendo actos ya denunciados como fraudulentos, con plena conciencia de que los jueces involucrados están impedidos por ley y moral para seguir conociendo del asunto.**

CLÁUSULA DE RESERVA, ACUMULACIÓN, ADVERTENCIA Y PETICIÓN DE CUMPLIMIENTO CONSTITUCIONAL INMEDIATO

A pesar de que **no me corresponde legalmente la integración completa del expediente judicial**, asumo la responsabilidad de realizarla, **dado que múltiples constancias, promociones, acuerdos y documentos probatorios han sido deliberadamente omitidos, fragmentados o turnados indebidamente**, tanto por la Oficina de Correspondencia Común (OCC) en Xalapa como por los órganos jurisdiccionales que han intervenido desde 2023.

He decidido presentar por separado mi historial de actuaciones procesales completas, desde la fecha en que los Juzgados 17 y 18 de Distrito comenzaron a incurrir en actuaciones irregulares, pues ese es el origen de los actos que derivaron en la privación de mi subsistencia y en el desacato a la protección constitucional a la que tengo derecho.

Solicito que se impida intervenir en cualquier asunto en el que yo sea parte a los siguientes órganos:

- **Juzgados 2°, 4°, 15°, 17°, 18° Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz,**
- **Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo Séptimo circuito,**
- **Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.**
- **Juzgado cuarto de Distrito en materias de amparo y juicios federales en el estado de México con residencia en Toluca.**
- **Y cualquier órgano jurisdiccional del Estado de México que haya conocido, tramitado o simulado juicio a mi nombre, sin competencia ni identidad procesal válida.**

Todos ellos se encuentran **legal y moralmente impedidos**, conforme a los principios de imparcialidad, legalidad, debido proceso y el derecho humano a un juez imparcial.

Exijo que se respete la suspensión legal que me fue reconocida desde mis primeros escritos, así como la subsistencia inmediata conforme al artículo 22 constitucional, al encontrarse acreditado el riesgo y daño irreparable a mis derechos fundamentales.

Dejo expresa **reserva de derechos** para ejercer acciones legales, administrativas e internacionales en caso de que se continúe encubriendo la verdad, simulando procedimientos, o retrasando intencionalmente el cumplimiento de la protección mínima que exige la Constitución. También **protesto que todo lo omitido o no tramitado hasta la fecha ha sido denunciado formalmente**, y que en su momento entregaré constancia documental original, firmada digitalmente o en copia certificada, conforme al expediente completo que integraré personalmente ante los organismos nacionales e internacionales que correspondan.

Pido que se acumulen y concentren todos mis escritos y expedientes en un solo órgano, imparcial y ajeno a los jueces impedidos, y que se dé vista directa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que tenga conocimiento completo y se resuelva conforme a Derecho.

SUPLENCIA DE LA EXCEPCIÓN

Este término surge de la necesidad que tiene el quejoso de suplir cualquier excepción a la norma, puesto que a pesar de que la naturaleza del juicio de amparo es precisamente otorgar un medio eficaz al gobernado en contra de los actos de autoridad que afectan directamente sus derechos fundamentales —y para los cuales el Estado otorga este medio de defensa como garantía de aseguramiento—, son los juzgadores de amparo los encargados de cumplir y hacer cumplir lo que la Constitución manda. Mismos que, en todo momento, cuando la situación lo amerite, deben suplir las deficiencias del quejoso, máxime cuando implican actos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de México. Para estos casos, la Constitución y la Ley de Amparo brindan una protección completa, dando prioridad a la detención del acto y a la reparación del daño por encima de cualquier procedimiento de fondo o de forma.

No entraré por el momento en detalles para explicar cómo los juzgadores de amparo actúan de forma totalmente opuesta a lo que la Ley de Amparo y la Constitución mandan, ya que esta situación se pone en evidencia con los hechos notorios existentes en el SISE, mismos que son invocados como antecedentes a los hechos.

Aclaración sobre la inexistencia de ejecutoria

Es importante dejar en claro que, seguramente, los juzgadores alegarán que no existe ejecutoria de amparo en mi favor y que por tanto no se ha concedido protección formal alguna. Sin embargo, precisamente ese es el problema: **su mal juicio**.

La **subsistencia** del trabajador es equiparable, en sus efectos, a una suspensión provisional o definitiva, pues la finalidad que persiguen es la misma: **proteger derechos sustantivos durante el procedimiento** y evitar actos de imposible reparación. Negarla o no tramitarla equivale a dejar al gobernado sin defensa y en riesgo vital.

Por otro lado, una **declaratoria general de inconstitucionalidad (DGI)** es equiparable al amparo, ya que, al expulsar y prohibir una norma con efectos generales, **otorga una protección para todos**. En consecuencia, el incumplimiento de una DGI o de una suspensión de subsistencia no puede considerarse otra cosa más que un **desacato constitucional**, pues conlleva la violación directa de derechos fundamentales protegidos por normas ya invalidadas o cuya aplicación está expresamente prohibida por la Constitución.

Recurso de Inconformidad

Antes que nada, voy a dejar en claro que los actos reclamados son actos de los denominados prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Mexicana, a saber:

1. **La subsistencia del trabajador**, misma que tiene como finalidad, como su nombre lo indica, asegurar la subsistencia de este (peligro de vida).
2. **Privación ilegal de la libertad**, en dos ocasiones, mediante detenciones ilegales donde se violaron las formas del procedimiento al haberse realizado sin orden de autoridad competente, sin notificación, sin emplazamiento y sin juicio alguno. Por tanto, se configura la figura de "persona extraña al juicio por equiparación". Además, en ambas situaciones las detenciones implicaron una norma con declaratoria general de inconstitucionalidad declarada por la SCJN en el expediente 1/2028.

Fundamento legal del recurso de inconformidad

I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas;

II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y

III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución.

Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley.

Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

Artículo 210. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto:

I. La denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se llevará ante el juez de distrito que primero admita la denuncia; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido

Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante.

El juez de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga.

Transcurrido este plazo, dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional, ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado y de no hacerlo en tres días se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de esta Ley en lo conducente. Si fuere en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad;

II. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurriese de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por el Capítulo II del Título Tercero de esta Ley.

El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Inconformidad por omisiones judiciales reiteradas

Ahora bien, son múltiples las ocasiones en que he solicitado formalmente la **subsistencia**, mediante la promoción de los recursos de **queja correspondientes**, mismos que fueron **rechazados por diferentes órganos jurisdiccionales**. A pesar de haber conocido del fondo del asunto, **ninguno de estos órganos se pronunció sobre el punto de fondo**, omitiendo su deber constitucional de proteger derechos fundamentales.

Incluso he presentado incidentes procesales tales como:

- **Incidente de reclamación**
- **Recurso de inconformidad**
- **Incidentes por incumplimiento**
- **Incidentes por exceso o defecto en la ejecución de la suspensión**

Ninguno de ellos fue valorado ni resuelto con la seriedad que requiere el caso. Estas omisiones sistemáticas por parte de los juzgadores configuran una denegación tácita de justicia y una responsabilidad directa por la **repetición del acto reclamado** y el **incumplimiento doloso** de las garantías mínimas previstas en la Ley de Amparo y la Constitución. La reiteración de estas omisiones y su impunidad estructural agravan la situación de vulnerabilidad del promovente y justifican plenamente la procedencia del presente recurso.

Además, **los actos más graves han ocurrido en el año 2024**, donde no solo se ha confirmado el patrón de omisión judicial, sino que se ha convertido en una conducta estructural de desacato. Las negativas a la subsistencia, la fragmentación procesal dolosa y la omisión de actos prohibidos se han documentado con pruebas fehacientes en SISE y otras fuentes oficiales. **Que los juzgadores digan que no lo ven es inadmisibile**, pues es su deber detectarlo. No pueden culpar al promovente por errores técnicos cuando el juicio de amparo existe precisamente para **proteger al ciudadano vulnerable**.

Es falso que se requiera abogado para acceder a la justicia: **yo no soy delincuente ni acusado**, soy **víctima**. El juicio de amparo existe para defender a los gobernados de los abusos de autoridad, y también es mi derecho **prescindir de un abogado** si así lo decido. Esto no debe jugar en mi contra, pues representarme a mí mismo me coloca como quejoso titular del derecho a la suplencia de la queja.

Mis declaraciones **no deben interpretarse en mi perjuicio**, ya que el propio principio constitucional prohíbe que alguien se auto incrimine. Si los juzgadores realmente

observaran lo que la ley de amparo manda, **habrían advertido de inmediato mi despido sin subsistencia y mis detenciones ilegales.**

El error ha sido que se dedican a revisar exclusivamente las causales de improcedencia, las cuales han sido **mal aplicadas.** Determinar la competencia no es una causa manifiesta e indudable de improcedencia conforme a la Segunda Sala de la SCJN. Además, el artículo 112 de la Ley de Amparo no autoriza desechar una demanda por ese motivo en la etapa inicial, sino que ello debe analizarse **hasta la audiencia constitucional**, donde se depuran pruebas y se determina si el acto existió, cuándo fue emitido y quién lo ejecutó.

Incluso el hecho de **prevenirme como quejoso invalida la causa manifiesta e indudable**, ya que si así fuera, debieron desechar de plano. Prevenir y después desechar es una **táctica para inducirme al error, para que me autoincrimine, para que fije hechos que no me corresponden o notifique fuera de término.** Esto es completamente contrario a la esencia del juicio de amparo, que es proteger al gobernado, no perjudicarlo.

La prevención, en lugar de ser una herramienta para fijar la litis, ha sido utilizada perversamente para forzarme a fallar. No tengo obligación de redactar conceptos de violación ni agravios, y si lo hiciera un abogado sí sería válido exigirles, pero al representarme yo mismo, **obligo al juzgador a protegerme como manda el artículo 133 constitucional y el espíritu del juicio de amparo.** Esto es básico y debería ser evidente. No sé qué molesta más: que yo tenga que decirlo, o que ustedes, juzgadores, me obliguen a decirlo.

Dolo judicial deliberado

Todo lo anterior permite afirmar con certeza que **no estamos ante errores o ignorancia judicial**, sino ante una conducta estructurada de **dolo deliberado.** Yo siempre advertí a cada juzgador lo que estaba ocurriendo: les expuse en tiempo los actos prohibidos, les ofrecí pruebas, cité jurisprudencia, invoqué artículos aplicables y formulé peticiones fundadas.

No se puede alegar ignorancia cuando se actuó con conocimiento previo, con avisos reiterados y con constancias visibles en el propio expediente. Lo que han hecho los juzgadores no es omisión: es encubrimiento, tergiversación de la ley, fragmentación premeditada de mi expediente, y negación deliberada de derechos fundamentales.

Esto se aprecia con particular claridad en los hechos acontecidos durante 2024, donde ya no puede hablarse de negligencia, sino de un patrón progresivo que inició con **omisión, continuó con discriminación personal hacia mi persona**, y concluyó en una cadena de decisiones **dolosas y estructuralmente organizadas para encubrir sus propios errores.**

Los jueces **17 y 18 de Distrito**, quienes aparecen de manera **recurrente** en mis anteriores demandas, fueron los primeros en generar un precedente de inacción y desdén institucional.

A ellos se sumó el **Juzgado Segundo**, que entró posteriormente para continuar el mismo patrón, mientras que los **tribunales colegiados** no solo **convalidaron** el proceder de dichos juzgados, sino que contribuyeron activamente a la consolidación del daño, con decisiones que apuntan claramente a proteger a sus compañeros antes que a garantizar justicia.

En un principio, podría pensarse que actuaron por **falta de cuidado o desconocimiento**, pero esa hipótesis queda descartada al considerar que **yo mismo les hice saber reiteradamente y con claridad cada uno de los agravios.** Al advertirles directamente, y de forma incluso severa —porque así lo exigía la gravedad de los hechos—, no solo no

corrigieron, sino que **reaccionaron protegiéndose entre sí y cerrando las vías de justicia con mayor dureza.**

Por tanto, esta progresión entre omisión, discriminación y dolo no puede pasar inadvertida, ni tampoco puede admitirse como un simple error judicial. Es, en los hechos y en el derecho, una **responsabilidad institucional acumulada**, y por tanto, de carácter **irreparable si no se reconoce y se corrige de inmediato.**

Este recurso, por tanto, no es solo una impugnación, sino una **llamada de atención urgente al sistema judicial** para detener un patrón que de no frenarse ahora, podría repetirse con otros ciudadanos y erosionar por completo la legitimidad del juicio de amparo.

De todo ello dejo constancia, y exijo se actúe en consecuencia.

Litigio duplicado y litispendencia fraudulenta

Cabe destacar que, en abril de 2023, conforme al expediente previamente entregado como anexo, se evidencia un hecho particularmente grave que revela el grado de desorganización o dolo en el manejo jurisdiccional de mi caso: **una misma demanda de amparo fue turnada de forma simultánea a los Juzgados Décimo Séptimo y Décimo Octavo de Distrito en Veracruz**, lo cual constituye una violación procesal grave bajo el principio de **litispendencia.**

Esto significa que **la misma litis fue procesada por dos juzgadores diferentes**, lo que además de generar confusión intencional en el trámite y dispersión probatoria, pone en evidencia una mecánica institucional de duplicidad que favorece el desgaste del promovente, al fragmentar el análisis del fondo del asunto y permitir que se deseche una causa por existir otra, sin haber actuado con apego a derecho.

El hecho de que ambos juzgadores hayan procesado la misma demanda, sin haberse declarado de plano incompetentes ni haber notificado formalmente la duplicidad a las partes **pone en entredicho la imparcialidad y la legalidad del trámite completo.** Esto no fue un error técnico: es parte del patrón de fondo que he descrito en el presente escrito.

Este tipo de litispendencia fraudulenta es especialmente relevante como antecedente del año 2024, en donde los mismos juzgadores —en especial el 17 y 18— reaparecen, ahora con decisiones más severas, más dolosas, y con una actitud claramente defensiva frente a las observaciones que les hice llegar sobre sus omisiones anteriores.

En suma, no solo tramitaron la misma demanda dos veces, sino que **lo hicieron para luego usarlo como base para desechar o sobreseer por supuestas improcedencias técnicas**, cuando fueron ellos mismos quienes causaron esa situación procesal. Este tipo de actos no pueden justificarse ni bajo error ni bajo saturación: **son maniobras para impedir el acceso a la justicia, y configuran una estrategia deliberada de neutralización procesal** que debe ser reparada en este recurso.

Consecuencias de la litispendencia y frustración del promovente

Cabe resaltar que **desde el año 2022 yo ya era usuario registrado del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación**, y expresamente solicité que todas las notificaciones relacionadas con mis juicios se me realizaran por ese medio, ya que no tengo un domicilio fijo. Esta solicitud fue tramitada conforme al procedimiento previsto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quedó asentada formalmente en el sistema electrónico. Lo hice así porque sabía que era muy probable que eventualmente me despidieran, y quise prevenirme para estar enterado de cualquier notificación oficial. Por tanto, mis

promociones, advertencias y constancias no podían ser ignoradas ni desestimadas por desconocimiento, y la autoridad judicial tenía pleno conocimiento de mi identidad procesal, así como de la vía oficial por la cual debía notificárseme.

Como consecuencia directa de la confusión causada por la litispendencia descrita, **me vi en una situación de incertidumbre total respecto al curso de mi demanda**. Esto provocó que el día 24 de abril de 2023 presentara un recurso de revisión, el cual posteriormente fue desechado por improcedente, según me fue notificado el día 26 del mismo mes.

Cabe señalar que **desde el 18 de abril de 2023 dejé constancia expresa en el sistema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, bajo el título "pruebas", anticipando que algo extraño estaba ocurriendo con mis expedientes. Esta sospecha surgió de la confusión evidente y reiterada en los turnos de mis demandas, lo cual ya había comenzado a documentar públicamente en videos subidos a mi canal de YouTube desde esas fechas.

Esta situación no fue producto de la casualidad. **Desde el año 2022 presenté demandas de amparo para evitar mi despido**, las cuales, debido a mi inexperiencia y la falta de diligencia por parte de los juzgadores, **no cumplieron su finalidad protectora**. Sin embargo, para abril de 2023, con una resolución favorable del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, **logré obtener documentos que acreditaban plenamente lo que venía reclamando**.

Con los hechos notorios en mi poder, y confiado en la justicia, me presenté de nuevo ante los tribunales. Pero al observar cómo se repetían las irregularidades, supe que no era casualidad. La **confusión con los expedientes, la duplicación de trámites y la falta de resolución de fondo** no eran errores aislados, sino parte de una mecánica institucional ya instalada.

Finalmente, ante el desechamiento del recurso de revisión y la constante negación de justicia incluso teniendo las pruebas en mano, **decidí cerrar el sistema, resignarme a ser despedido y dejar constancia pública de mi frustración**. Esta historia no representa solo un caso personal, sino **un ejemplo claro de cómo el sistema judicial puede empujar al ciudadano a la desesperanza, aún actuando conforme a derecho y con buena fe**.

C. Juez Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz

con residencia en Xalapa

PRESENTE

Quien suscribe, Marco Antonio González Arroyo hace de su conocimiento que existe otro expediente electrónico abierto en el juzgado decimóctavo que contiene otras promociones enviadas anteriormente con folio de acuse 3/2023 que igual pienso agregar a este expediente.

En el acuerdo que me envía sobre la presentación de una nueva demanda quisiera saber si puedo ampliarla e incluir nuevas pruebas o solo las que he enviado en mis actuaciones pasadas, lo digo porque pienso incluir todas las autoridades que puedo identificar que me perjudicaron así como actos de violación y/o agravios que no se consideraron en el pasado recurso que me desechó.

me llegó apenas otra solicitud del IVAI que también tiene que ver con el asunto, así como me faltó poner mas autoridades responsables que quizá no tienen culpa, sin embargo me perjudicaron como el IVAI, la unidad de transparencia de la SEV y el MP que no vio la querrela y a mi parecer debió notarla, al juzgado segundo y al primer tribunal, estos dos últimos que me desecharon los recursos no los pondré como responsables aunque también me perjudicaron al no creerme y no darle trámite a la demanda pero se que sería amparo directo y pues solo los mencionaré en la demanda. De igual forma y en tanto se arma un solo expediente con mis recursos enviados al juzgado decimóctavo quiero saber cuanto tiempo me queda para presentar la demanda, yo a mas tardar el viernes la envío pero tengo esa duda... le informo de igual manera que el día 17 que presenté la demanda al juzgado décimóctavo envié prueba a la SCJN, así como una promoción de ampliación de demanda y el informe de tal situación al juzgado decimóctavo, Acuse que le enviaré a ud. para que también sea de su conocimiento para los efectos que esto pueda tener. En mi nueva demanda pondré todas mis actuaciones hasta la fecha como antecedentes del acto reclamado pues no creo que tenga que volver a escribirlo ya que se puede ingresar al sistema electrónico y ahí constatar lo que yo expondré como resumen. También quisiera saber si como haré una nueva demanda usted resolverá el asunto o si lo turnará a otro organo jurisdiccional.

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
 C. JUEZ DECIMOSÉPTIMO DE DISTRITO
 EN EL ESTADO DE VERACRUZ
 CALLES 247 Y 248
 XALAPA, VERACRUZ

■ Línea de Tiempo Procesal (2022 – abril 2023)

Fecha	Nº Expediente	Juzgado	Tipo de Acción	Acto Reclamado	Resolución / Estado	Observaciones
2022	No especificado	Juzgados Federales en Veracruz	Amparo indirecto	Despido inminente	No cumplió finalidad protectora	Presentado sin experiencia previa; sin diligencia judicial
Abril 2023	Dos turnos simultáneos	Juzgados 17º y 18º de Distrito, Veracruz	Amparo indirecto	Derechos laborales, despido	Confusión por litispendencia	Misma demanda tramitada por dos juzgados diferentes
18 abril 2023	Promoción en SCJN	SCJN (vía sistema)	Advertencia de confusión	N/A	Constancia registrada como "pruebas"	Señalamiento expreso de duplicidad de expedientes
24 abril 2023	Recurso de revisión	SCJN	Revisión	Fondo de demanda	Desechado por improcedente (26 de abril)	Presentado por confusión de duplicidad; generó frustración ante

ANTECEDENTES PRIMERAS ACTUACIONES Y FRUSTRACION PROCESAL (2022-2023)

En octubre de 2022, al enfrentar los primeros indicios de conflicto laboral y ante la negativa de las autoridades a entregarme ciertos documentos clave, decidí presentar demandas tanto al tribunal laboral como al juez de distrito. En ese momento, pensaba —por lo que había leído— que podía presentar una queja directamente al tribunal, especialmente porque temía que mis escritos fueran desechados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Mi objetivo era simple: lograr que el tribunal laboral tuviera conocimiento del conflicto y me ayudara a obtener los documentos que necesitaba para acreditar mi situación. Primero los solicité personalmente a la autoridad educativa, pero me fueron negados sin justificación. Después los pedí por la vía de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y **la dependencia negó su existencia en tres ocasiones distintas**, a pesar de estar obligada a entregarlos. Fue hasta el año siguiente, mediante un **recurso de revisión resuelto por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAD)**, que finalmente obtuve esos documentos, aunque **ya el tiempo había pasado** y el daño era irreparable.

Incluso presenté una reclamación por dicho retraso que **nunca fue respondida**, y que forma parte del presente expediente. En ella narré con detalle todo el problema y cómo esa dilación me colocó en una posición de indefensión. Con esas pruebas pensaba acudir al juez de distrito a solicitar amparo para evitar que se consumara un despido mientras el procedimiento conciliatorio seguía abierto. Sin embargo, tanto el tribunal laboral como yo **éramos incompetentes en términos legales** para lo que se solicitaba: ellos no eran autoridad competente en materia de amparo, y yo no tenía la formación técnica para formular correctamente la vía procedente.

Frustrado por las negativas, **decidí desistirme de la demanda de amparo que había promovido**. Pero para noviembre de 2022, **fui llamado por el Juzgado Segundo**, y pensé que por fin se me daría la razón y se me otorgaría el amparo solicitado. Sin embargo, se trataba de una diligencia para **ratificar el desistimiento o, en su caso, presentar una nueva demanda**, lo cual hice en ese momento. Esa experiencia marcó el inicio de mi relación procesal con ese juzgado, al que tiempo después dirigiría correctamente mis escritos conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo.

Litigio duplicado y litispendencia fraudulenta

Cuando finalmente fui despedido, me vi obligado a revisar todas mis actuaciones previas con el objetivo de defenderme correctamente. Fue entonces que **descubrí por completo lo que hasta ese momento solo era una sospecha: que una de mis demandas de amparo había sido tramitada dos veces**, en dos juzgados distintos, lo cual dio origen al problema procesal de fondo.

Anteriormente, me había dado cuenta de ciertas irregularidades cuando me desecharon una demanda a la que faltaban promociones anexas, y al hacer yo la observación, **tuvieron que repetir el trámite**. Incluso llegué a advertirle al juzgador que había otra demanda abierta

en otro juzgado, es decir, que ya existía **una tramitación doble del mismo asunto**. Pero en ese momento no le di demasiada importancia y decidí seguir con la que estaba más avanzada.

Lo que en su momento parecía un error administrativo terminó siendo **la base del colapso de mis derechos procesales**. Y lo que sí sabía entonces era que **el Juzgado Segundo ya había conocido de mi caso en 2022**, pues fue ese mismo juzgado el que me mandó a traer incluso después de que me desistí formalmente. Esto se debió a que, tratándose de una demanda contra leyes, la Ley de Amparo no permite desechar de plano, y el desistimiento debía realizarse personalmente ante el juez. Sin embargo, una vez comparecí, **ya no me desistí**, sino que **intenté continuar con la demanda, aunque nuevamente fue rechazada por los mismos vicios técnicos que ahora denuncio**. Esa circunstancia me dejó claro que dicho juzgado tenía pleno conocimiento del asunto, por lo cual —según el artículo 36 de la Ley de Amparo— era competente para seguir conociendo de mis nuevos juicios. Por eso dirigí correctamente mi recurso de 2023 a dicho juzgado, como corresponde en casos de conexidad o antecedentes.

Sin embargo, **el Segundo remitió el asunto al 18, y este al 17**, creando un enredo procesal injustificable. En ese momento no entendía la gravedad de esa cadena de turnos, pues **la Ley de Amparo no contempla de forma clara los impedimentos subjetivos como lo hace la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF)**. Yo no sabía que ese tipo de antecedentes podía configurar una causa de excusa. De buena fe, continué mi litigio sin sospechar el nivel de daño institucional que esa maniobra causaría.

Solo después del despido y al revisar a fondo mis actuaciones pasadas comprendí el patrón: **juzgadores que me conocían desde antes, expedientes que se turnaban entre sí, y decisiones que se influenciaban mutuamente sin control ni imparcialidad real**. Eso fue lo que finalmente me permitió ver con claridad que no sólo era víctima de una injusticia, sino de un fraude legal con apariencia de procedimiento. Lo que no sabía en ese momento, y sólo entendí tras ser despedido, fue que **en realidad ya conocía a uno de esos jueces desde 2022**, y que en 2023 el expediente fue manejado de forma confusa y cruzada entre los juzgados 17 y 18.

De hecho, **mi recurso original lo envié al Juzgado Segundo, pero lo mandaron al 18, y el 18 al 17**, generando un caos que denuncié en su momento con una promoción formal que titulé como "pruebas". Cuando la Corte desechó, abandoné el sistema, pero posteriormente descubrí que **la Corte había ordenado repetir el trámite** o al menos hubo reactivación, porque al revisar después de mi despido vi un nuevo juicio y una queja que no había visto notificada. En todos ellos el patrón se repitió: **desestimación sistemática**, a pesar de que ya me habían corrido.

Para ese momento, mi intención no era ya evitar el despido —pues ya se había consumado— sino **probar que fue ilegal, que no fue un despido real, y que había sido víctima de una maniobra jurídica fraudulenta**.

En ese primer evento de abril de 2023 **aún no existía causa formal de excusa**, ya que era la primera vez que tenía contacto con dichos juzgadores. Yo mismo no sabía que esa duplicación procesal era grave, y aunque lo advertí como una irregularidad en su momento, seguí adelante con la tramitación pensando que era un error menor.

Por tanto, no fue sino hasta **después del despido en septiembre de 2024** que, al revisar todo el historial, entendí que **esa duplicación generó una cadena procesal defectuosa**. Fue entonces, con plena conciencia jurídica, que empecé a advertir la necesidad de excusa

por parte de esos mismos jueces al reaparecer en mis juicios posteriores. Su **falta de excusa en 2024**, entonces sí, **deviene injustificable y constituye un vicio de legalidad**.

En suma, no solo tramitaron la misma demanda dos veces, sino que **lo hicieron para luego usarlo como base para desechar o sobreseer por supuestas improcedencias técnicas**, cuando fueron ellos mismos quienes causaron esa situación procesal. Este tipo de actos no pueden justificarse ni bajo error ni bajo saturación: **son maniobras para impedir el acceso a la justicia, y configuran una estrategia deliberada de neutralización procesal** que debe ser reparada en este recurso.

Consecuencias de la litispendencia y frustración del promovente

Configuración legal del acto como discriminación estructural

Aunado a lo anterior, la negativa reiterada también constituye una violación al **derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional**, el cual obliga a toda autoridad a responder de manera fundada y motivada dentro de un plazo razonable. La falta de respuesta a mi solicitud personal, y la omisión de contestar la reclamación que presenté posteriormente, no solo refuerzan el carácter doloso del acto, sino que configuran un **acto ilícito autónomo**, que debió ser sancionado por las instancias administrativas y, en su caso, penales.

Por tanto, el Ministerio Público tenía la obligación legal de **iniciar una investigación de oficio** ante la evidencia de que se había alterado, ocultado o negado información pública en violación directa de derechos fundamentales. Así lo establecen el **artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)** y los artículos constitucionales ya citados, que **imponen el deber de denunciar y perseguir todo acto que pueda constituir delito o falta administrativa grave**. La omisión de dicha investigación también constituye en sí misma una violación al deber de legalidad y vigilancia de las instituciones encargadas de procurar justicia.

La negativa reiterada a entregarme información pública sobre mi situación laboral —negativa que se acreditó mediante el recurso de revisión IVAI-REV/4850/2022/I— no sólo constituye una violación al derecho de acceso a la información, sino también un **acto de discriminación estructural institucional**, en los términos previstos por diversas normas nacionales e internacionales.

De acuerdo con los **artículos 1 y 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación**, se incurre en trato discriminatorio cuando una autoridad, sin justificación, niega el acceso a derechos o impide el ejercicio de estos de forma arbitraria o desigual. También lo establece el **artículo 149 Ter del Código Penal Federal**, al sancionar a quienes por acción u omisión impidan el ejercicio de un derecho humano.

En este caso, la negativa fue reiterada, dolosa y finalmente corregida por un órgano garante externo, confirmando así que **la información sí existía y fue deliberadamente ocultada**. Esto agravó mi situación legal, retrasó mi defensa y me colocó en desventaja procesal.

Además, conforme al **artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)**, cualquier funcionario público que tenga conocimiento de un hecho que pueda constituir delito tiene **la obligación de denunciarlo de manera oficiosa**. Esa omisión también activa el régimen de responsabilidad establecido en los **artículos 108, 109 y 111**

de la Constitución, y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo cual implica que **los servidores públicos involucrados pueden ser sancionados tanto administrativa como penalmente**, al haber incumplido sus deberes legales de entrega de información y de atención a derechos fundamentales.

Incluso, el **artículo 211 de la ley de amparo** refuerza que toda persona tiene derecho a una tutela efectiva y pronta, por lo que cualquier obstáculo burocrático o falsedad deliberada, como la que se cometió en este caso, **configura un acto que va más allá de la negligencia: constituye una violación estructural con implicaciones legales de fondo.**

Negativa reiterada de subsistencia y formalismo doloso (4 de septiembre de 2024)

Para septiembre de 2023, luego de que finalmente fui despedido, promoví nuevamente un juicio de amparo solicitando específicamente que no se me dejara sin salario, y que se detuviera la ejecución del laudo que se pretendía imponer, además de solicitar al juez que se me permitiera acudir a conciliación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que ya conocía del caso.

En esa demanda señalé con claridad los hechos, invoqué múltiples delitos, mencioné la existencia de una querrela en curso, y aporté como prueba documental los archivos previamente obtenidos vía transparencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), los cuales **comprobaban plenamente lo que reclamaba y son documentales públicas con valor probatorio de hecho notorio.**

Pese a lo anterior, el juez repitió el mismo patrón que había seguido en ocasiones anteriores: me **previno para que definiera los actos reclamados**, como si el escrito no los contuviera ya de forma clara. Esta práctica, además de ser innecesaria, fue una forma deliberada de **trasladar al promovente una carga que ya estaba cubierta** por el propio texto de la demanda.

El juez no solo ignoró lo escrito, sino que lo hizo en abierta violación al **artículo 79 de la Ley de Amparo** y al **artículo 1º constitucional**, los cuales le obligan expresamente a aplicar la suplencia de la queja y a interpretar la ley en favor de la protección de los derechos humanos. Además, la Ley de Amparo **me permite prescindir de formalismos cuando el fondo del asunto está planteado**, como era el caso.

Esto es aún más grave si se considera que este mismo juzgador **ya había sido advertido previamente**, incluso desde abril, de los actos ilegales que estaban ocurriendo, y sabía que me había presentado directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dejé constancia formal bajo el título "pruebas". El juez no podía alegar desconocimiento ni sorpresa: **fue plenamente consciente de la situación, del contexto y de mi historial procesal**, y aun así optó por obstaculizar el acceso a la justicia. al **artículo 79 de la Ley de Amparo** y al **artículo 1º constitucional**, los cuales le obligan expresamente a aplicar la suplencia de la queja y a interpretar la ley en favor de la protección de los derechos humanos.

Esta actuación judicial no puede verse como un simple error: fue una **forma deliberada de orillarme al fracaso procesal**, forzándome a caer en tecnicismos que no me correspondían y exigiéndome requisitos que la ley me permitía omitir. Fue, una vez más, un formalismo doloso que constituyó una forma indirecta de negar la justicia.

Debo añadir que en ese momento **yo no sabía que el juzgador ya estaba "caliente" con mi caso**, pues, aunque me reconoció de inmediato, no me explicó por qué. Incluso llegué a decirle que no sabía si eso era bueno o malo. **Actué con buena fe**, confiando en que

cumpliría con su deber conforme a la ley. Posteriormente, al revisar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), descubrí que **sí existe una causal de impedimento aplicable en mi caso**, y que **ese juzgador estaba obligado a excusarse**.

La causa es clara: se trata de asuntos donde el juez tiene antecedentes inmediatos con la parte promovente y estos podrían comprometer su imparcialidad. En mi caso, yo **había hecho observaciones directas** sobre su actuación en abril, y él **ya sabía que me había dirigido a la Suprema Corte**, donde incluso dejé un expediente con el nombre “pruebas”.

Por tanto, la falta de excusa del juzgador no es menor. **Es una omisión procesal grave que vulnera el principio de imparcialidad y la garantía de una tutela judicial efectiva**, lo que convierte esta omisión no solo en un error ético, sino en un vicio de origen que contamina toda su actuación posterior., forzándome a caer en tecnicismos que no me correspondían y exigiéndome requisitos que la ley me permitía omitir. Fue, una vez más, un formalismo doloso que constituyó una forma indirecta de negar la justicia.

Amparo del 12 de septiembre de 2024: negación técnica a pesar de hechos notorios

Amparo del 18 de septiembre de 2024: insistencia fundada, ignorada por rutina

Es importante señalar que el acto que alegué —mi despido— es en sí mismo **un acto nulo de pleno derecho**. En primer lugar, **no fue un despido en términos legales**, ya que **yo no fui separado por autoridad competente**, ni por una instancia facultada para ello. No hubo acto de autoridad conforme a la ley, ni procedimiento válido. En consecuencia, no puede considerarse un laudo ejecutable, ni una decisión legítima conforme al orden constitucional.

Además, este acto vulnera diversos principios y normas de rango constitucional:

Artículo 22: al suspenderme el salario sin garantizar mi subsistencia, se incurre en un acto prohibido **por la Constitución**.

Artículo 73: porque el Congreso de la Unión es el único facultado para establecer la ley general en materia laboral para los trabajadores al servicio del Estado, y la autoridad local actuó fuera de esa competencia.

Artículo 120 y 124: porque obligan a las autoridades locales a cumplir y hacer cumplir las leyes federales, no sustituirlas ni ignorarlas.

Artículo 133: porque establece la supremacía de la Constitución y de los tratados internacionales, mismos que fueron violados por la aplicación de normas estatales que contradicen el marco federal.

La llamada "Ley Orgánica de la Administración Pública Federal", que organiza las secretarías de Estado, tampoco faculta a las autoridades locales para decidir unilateralmente sobre la terminación de relaciones laborales que deben sujetarse al marco federal.

Por tanto, el despido que se pretende ejecutar no solo carece de sustento legal y de legitimidad formal, sino que **es inconstitucional por su forma, su fondo, y por las consecuencias irreparables que produce**. Además, constituye una violación directa al **artículo 5º constitucional**, al afectar mi derecho al trabajo y a ejercer una profesión de manera libre y digna, y contraviene también los **artículos 8.1 y 24.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)**, que garantizan el derecho a ser oído por un tribunal imparcial y a no ser discriminado en el acceso a la justicia.

Asimismo, los hechos también infringen los tratados internacionales suscritos por México, como los convenios fundamentales de la **Organización Internacional del Trabajo (OIT)** en materia de estabilidad y condiciones laborales, y los compromisos asumidos en el **Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)** respecto a la protección efectiva de los derechos laborales y al respeto de los procedimientos legales para la terminación de la relación de trabajo.

El 4 de septiembre de 2024 promoví una nueva demanda de amparo, insistiendo en la protección urgente frente al laudo laboral, la afectación a mi derecho a la subsistencia y los actos reiterados de omisión por parte de las autoridades educativas y judiciales. Esta demanda fue elaborada con más claridad, más estructura y más pruebas. Ya no cabía duda de que mi petición se basaba en hechos notorios, en agravios estructurales y en un contexto acumulado de violaciones.

A pesar de esto, el juzgador volvió a emitir un acuerdo que reflejaba **una rutina procesal vacía de sentido**: ni un análisis serio, ni una lectura profunda, ni el mínimo ejercicio de suplencia de la queja. Se trató nuevamente como si fuera una demanda genérica y sin fundamento, cuando en realidad **iba dirigida con precisión quirúrgica a los actos concretos, con soporte documental y contexto legal**.

Este tercer intento, más depurado que los anteriores, fue ignorado con la misma indiferencia que los anteriores. La conclusión no puede ser otra: **los juzgadores ya no estaban leyendo para impartir justicia, sino para deshacerse del asunto lo más rápido posible**.

El 12 de septiembre de 2024 presenté una segunda demanda de amparo tras el despido. Esta vez, volví a solicitar que se garantizara mi subsistencia, se reconocieran los actos de imposible reparación, y se frenaran los efectos del laudo, invocando también actos previos de privación de la libertad y aportando como evidencia los registros de SISE, documentos oficiales y videos públicos.

En esa ocasión, el juzgado también se negó a tramitar el fondo, alegando falta de precisión en la autoridad responsable y en los actos reclamados. Sin embargo, en el escrito **ya estaba todo claramente detallado**. Una vez más, el juzgador **optó por la vía más cómoda: desechar sin suplir, prevenir sin intención de resolver**. Esto, a pesar de que no solo había elementos probatorios notorios, sino **antecedentes inmediatos que hacían evidente la urgencia de protección jurisdiccional**. El juzgador tenía más de un elemento que evaluar, y muchos más conceptos de violación y posibles delitos que debía integrar a la litis, todos ellos perfectamente señalados en mis escritos. Sin embargo, lejos de asumir su deber constitucional de suplir la deficiencia técnica del quejoso, optó por transferirme la carga completa del análisis jurídico, dejándome solo frente a una estructura judicial que se niega a cumplir con su deber más básico: impartir justicia.

Este segundo intento confirmó lo que ya sospechaba: **la actitud del juzgador no era técnica, era personal**. Supongo que en septiembre el juez se alertó cuando le comenté directamente la situación del doble trámite que identifiqué en 2023, misma que fue motivo de mi aviso a la Suprema Corte. Incluso llegué a justificarme con él, en parte como disculpa, pues sabía que se trataba del mismo juez de aquella vez. Esa interacción evidenció que el juzgador ya tenía conocimiento del trasfondo, lo cual agrava aún más su responsabilidad. Lo que yo hice fue de buena fe, pero la actuación posterior del juez me hizo pensar que tal vez no fue buena idea haberle señalado directamente esa situación. Él me previno, y cuando me dijo que veía que reclamaba mi despido, le confirmé que

efectivamente ese era uno de los actos reclamados, pensando que al realizar el estudio de fondo se percataría de todo lo que yo comentaba y formaría la litis por sí mismo. Sin embargo, inconstitucionalmente resolvió que mi autoridad no era de amparo y me rechazó la demanda. Ante esa ilegalidad, promoví la queja respectiva, **dirigida correctamente al Tribunal Laboral**, que es el especializado en la materia y cuya jurisdicción reconozco plenamente. Sin embargo, en lugar de ser atendida conforme a derecho, **fue turnada al Tribunal Administrativo en Veracruz**, probablemente bajo la errónea suposición de que mi relación laboral era de naturaleza administrativa. Ese tribunal aceptó inicialmente la competencia, pero en diciembre **declinó por incompetencia** y la remitió nuevamente al **Tribunal Laboral**, el cual debió haber conocido del asunto desde el inicio. Este ir y venir institucional no solo dilató injustificadamente la resolución de fondo, sino que confirma una vez más el patrón de dispersión, omisión y negligencia institucional sistemática. El Tribunal Administrativo declinó la competencia el **29 de diciembre de 2023**, y **hasta el 28 de enero de 2024** envió el expediente por correo terrestre al **Tribunal Laboral**, quien lo **recibió el 30 de enero de 2024**. Desde ese momento, el Tribunal Laboral aceptó formalmente la competencia.

Con dicha recepción, **ya no es jurídicamente posible alegar desconocimiento de mi relación laboral**, pues el órgano competente especializado ya se encontraba apoderado formalmente del asunto. Esta aceptación cierra cualquier argumento sobre la naturaleza de mi vínculo jurídico y constituye un acto inequívoco de reconocimiento de competencia material y procesal.

Sin embargo, a pesar de estar ya plenamente apoderado del asunto, el Tribunal Laboral tardó varios meses y fue hasta **abril de 2024** que tomó la decisión de **desecharme el recurso**, en una resolución donde **el magistrado encargado repitió exactamente el mismo argumento que previamente había utilizado el juez de distrito**, como si el análisis no se hubiera hecho de forma autónoma. Al buscar y revisar la sesión correspondiente, constaté personalmente la forma en que se votó el asunto, y me resultó evidente el patrón. **Reclamé con firmeza al tribunal**, ya que para ese momento no solo había detectado el conflicto de interés y la omisión procesal, sino que **sabía que estaban actuando en mi contra deliberadamente**.

Mi subsistencia fue solicitada formalmente en **al menos cinco ocasiones**, mediante **recursos de queja, reclamación e inconformidad**, además de un **incidente por defecto en la suspensión**, todos debidamente promovidos conforme a derecho. De todo esto **di aviso a la Suprema Corte**, solicitando desde **marzo de 2024** la atracción del caso precisamente por tratarse de una violación estructural y repetida. Aun así, la resolución del Tribunal Laboral fue contraria a toda lógica jurídica, y confirma que **existía ya una voluntad institucional de negar justicia**, incluso ante hechos acreditados y trámites formales incuestionables. No se trataba de proteger derechos ni de cumplir la Constitución. Se trataba de evadir responsabilidades, y de castigar al promovente por insistir en obtener justicia con base en el derecho.

A lo anterior se suma otro hecho revelador: **el 25 de diciembre de 2023 fui privado ilegalmente de mi libertad**, suceso que está **videograbado y disponible como hecho notorio en mi canal de YouTube**. Este acto, además de grave en sí mismo, **refleja el contexto represivo y de persecución institucional al que fui sometido**. En respuesta, el 10 de enero de 2024 presenté formalmente la demanda de amparo correspondiente.

Como ya había ocurrido antes, para evitar errores en el turno o dilaciones indebidas, **decidí presentar simultáneamente promociones tanto en Xalapa como en Veracruz avisando a los juzgadores de este hecho.** En Veracruz, el Juzgado Cuarto desechó la demanda por incompetencia el 17 de enero. Mientras tanto, el **Juzgado Décimo Octavo ya me había prevenido desde el 11 de enero**, es decir, antes de que el Juzgado Segundo aceptara competencia. Debido a esto, no tomé en cuenta la actuación del Juzgado Segundo, pues ya tenía en curso la prevención con el Decimioctavo. Todo esto refleja nuevamente una mecánica descoordinada entre juzgados que, lejos de garantizarme acceso a la justicia, **reprodujeron el patrón de dispersión, contradicción y desgaste procesal que ha caracterizado todo mi litigio.**

Mostrar 10 v entradas		Filtrar búsqueda:	
Órgano Jurisdiccional	Número de Expediente	Origen	Fecha y Hora de Recepción
Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de México, con Residencia en Nezahualcoyotl		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	30/09/2024 04:23 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Boca del Río		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	10/01/2024 11:11 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	01/08/2024 11:45 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	12/04/2023 02:38 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	10/01/2024 09:56 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	01/08/2025 09:42 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	14/10/2022 07:46 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	30/09/2024 09:07 a. m.

Previo 1 Siguiente

bee88b4660522a2b9b39ae5aa29989b99a5660884250b88e41565b6799838c958082988634482de848db8b7c75824794a59556c6b9b99be0034e89b00ba5603d442fcd9b694869

Mi situación procesal actual es incierta, debido a la fragmentación de mis actuaciones, a la simulación procesal y otras incidencias es que actualmente se está tramitando un juicio sobre mi despido por amparo indirecto con el juez 17 quien ya vio mi asunto y desechó al igual que el mismo tribunal que ahora sigue tratando mi queja que como bien expuse antes es contra un laudo y en concordancia con el 107 debe ser tramitado por amparo directo.

He encontrado juicios de amparo directo que supuestamente se han registrado sobre mis reclamos sin embargo no hay registros en el SISE de tales actuaciones por lo cual yo no he sido notificado de su existencia al igual que una queja en el estado de México que no correspondía con mi juicio aunque coincidía con mi figura procesal,

Detalle de la solicitud	
Número de Folio:	8197914/2024
Fecha y Hora de Registro:	30/09/2024 09:07:28 a. m.
Oficina de Correspondencia Común (OCC):	Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito
Número de Boleta OCC:	20241416049900010 499
Órgano Jurisdiccional:	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz
Tipo de Asunto:	Amparo Directo
Número de Expediente:	2000/2024

[Cerrar](#)

Lista de acuerdos

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

[Regresar](#)

Lista del acuerdo publicado el día martes, 3 de diciembre de 2024

Amparo						
Nombre Actuario: José de Jesús Godínez Beristain						
Mostrar 10 entradas			Filtrar búsqueda:			
No.	Tipo	Expediente	Nombre del Quejoso	Autoridad(es)	Fecha del Acuerdo	Síntesis
127	Principal	1127/2024	JOSÉ ANTONIO CASTILLO CARMONA	JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DR. EDUARDO MARTÍNEZ LÓPEZ	28/11/2024	Debido a que la parte quejosa ***** no compareció a notificarse personalmente dentro del término... Ver Síntesis
Previo 1 Siguinte						
Penal						
No Existen Datos						

Demanda por desacato constitucional: crítica al artículo 210 de la Ley de Amparo y responsabilidad institucional

Resumen técnico del caso

El artículo 210 convierte al juez en un censor procesal que debe analizar denuncias sobre normas ya declaradas inconstitucionales, lo cual es un absurdo jurídico. La norma muerta no puede ser objeto de interpretación ni valoración judicial válida; solo existen dos opciones legítimas: reparar el daño o encubrir el desacato. Cualquier otro proceder es una simulación que viola la Constitución.

El juez no debería "analizar" si la norma muerta está aplicada, pues esto lo convertiría en revisor de un acto jurídicamente inexistente, lo cual está prohibido. Esta situación genera una infracción constitucional y una omisión en la reparación del daño causado.

Si el denunciante mintió intencionalmente, puede haber sanciones penales; si no hubo dolo, se aplican sanciones proporcionales. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de proteger al ciudadano denunciante y responder ante violaciones de derechos, incluso si el agresor no puede reparar el daño. En caso de desacato, el funcionario público es responsable, el juez incurre en omisión si no sanciona, y el Estado debe responder solidariamente sin excusas procesales.

La vía correcta para garantizar la reparación es la demanda de amparo directo, que puede coexistir con denuncia penal. La responsabilidad penal por desacato constitucional puede ser ejercida de oficio por el Ministerio Público, y las autoridades responsables deben enfrentar sanciones administrativas o penales según la gravedad. La ignorancia de la invalidez de la norma no exime de responsabilidad al Estado ni a la autoridad.

Además, cuando la víctima exige justicia y reparación, la acción deja de ser una denuncia informativa para convertirse en una demanda correctiva, donde la justicia debe castigar el desacato y reparar el daño sufrido, sin que el ciudadano cargue con las consecuencias de fallas institucionales.

Este documento concluye que la aplicación de una norma declarada inconstitucional ya consumada implica desacato inmediato, y la autoridad judicial o administrativa que pretenda deliberar sobre ello incurre en desacato. No existe materia para análisis judicial, solo para sancionar la ilegalidad. Por tanto, la figura jurídica correcta es la demanda por desacato constitucional, que exige la separación inmediata del cargo del infractor y sanciones penales o administrativas según corresponda.

Se distinguen dos vías legítimas: la denuncia por desacato cuando no hay afectación directa, y la demanda por desacato constitucional cuando la norma ya causó daño y debe repararse. Ambas vías deberían tener igual protección, pero el sistema actual no reconoce esta distinción adecuadamente, lo que perjudica al ciudadano afectado.

El documento critica la negligencia y complicidad judicial en casos donde se ignoran demandas fundamentadas, lo que evidencia un sistema podrido que expone y perjudica al denunciante en lugar de protegerlo.

Análisis crítico y ofensiva jurídica contra el artículo 210 de la Ley de Amparo (reforma 2025)

I. ¿Qué es una Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI)?

La Declaratoria General de Inconstitucionalidad es un mecanismo de control constitucional previsto en el artículo 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desarrollado en el artículo 231 de la Ley de Amparo.

Su propósito es expulsar del orden jurídico normas generales que han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una vez que se cumplen los requisitos de reiteración de criterios y mayoría calificada en el Pleno.

Efectos jurídicos de la DGI:

- La norma queda sin efectos para todos los casos (erga omnes).
- La aplicación posterior de dicha norma está jurídicamente prohibida.
- Su uso por parte de cualquier autoridad constituye desacato y genera responsabilidad constitucional y administrativa.
- No se requiere interés jurídico individual para denunciar su aplicación indebida.

Esto significa que la inconstitucionalidad no se presume: **se declara y se ejecuta de pleno derecho**. Por tanto, ningún juez puede aplicar esa norma sin incurrir en violación directa a la Constitución.

Una norma con declaratoria general de inconstitucionalidad es una **norma muerta**. Ha sido **expulsada del marco constitucional** con base en antecedentes de estudio y determinación jurisprudencial de que vulnera principios de la Carta Magna. En consecuencia, **no puede ser aplicada bajo ningún supuesto**, ni como costumbre, ni como criterio, ni como excepción.

El sistema ofrece el amparo para todos, pero no admite un nuevo amparo sobre un amparo cuando la norma ya fue expulsada: no hay nada que proteger porque ya está protegido por mandato constitucional. Si la norma es aplicada, el denunciante pasa a ser **demandante**,

pero no de un juicio de amparo, sino de una responsabilidad constitucional si la norma afecta derechos subjetivos.

En estos casos, la autoridad judicial que reciba una denuncia no debe someterla a trámite ordinario. Si se encuentra frente a una norma muerta aplicada por otra autoridad, **el acto es nulo de pleno derecho**, y lo procedente es:

- Reencauzar la vía.
- Reparar el daño.
- Castigar al responsable.

No aplica el control difuso, no aplica la suspensión. Lo único procedente es la **restitución inmediata y la sanción del desacato**.

Esta denuncia solo tiene sentido entre dos tipos de relación:

1. Entre particulares y autoridades administrativas.
2. O entre civiles en caso de aplicación residual, pero siempre con reconocimiento de que la norma no puede volver a ser fuente de derecho válido.

Además, no hay nada que estudiar ni de si pasó o no pasó: **el quejoso va y declara bajo protesta de decir verdad**, y será en audiencia constitucional cuando se desahoguen las pruebas que puedan comprobarlo. Bajo el principio de presunción de inocencia, **se deben dar por ciertos los alegatos del quejoso mientras no se pruebe lo contrario**, ya que la Ley de Amparo contempla sanciones por mentir ante órgano jurisdiccional. Esto refuerza la urgencia y la seriedad con la que debe atenderse la aplicación de una norma prohibida por declaratoria.

Finalmente, **no puede exigirse al ciudadano que elija una vía procesal correcta**, ya que la autoridad está obligada a actuar de oficio. Si se fuerza al quejoso a optar por una vía o formato específico, **se desincentiva la denuncia ciudadana**, sobre todo cuando el afectado no tiene interés jurídico directo. El ciudadano no tiene obligación legal de denunciar una violación constitucional si no le afecta personalmente. **Pero el funcionario público sí la tiene**. Al representar al Estado, está obligado por la supremacía constitucional y el deber de legalidad a promover la corrección inmediata del orden jurídico cuando se aplique una norma expulsada.

Para estudiar una norma muerta primero habría que revivirla. Y si el sistema la revive, entonces nunca quiso matarla. Peor aún: la simula enterrada para encubrir a quien la aplica. En este caso, más vale dejarla dentro del marco constitucional, porque al menos así todavía se puede reparar el daño.

Pero una norma expulsada que sigue siendo aplicada sin castigo, es la prueba de que el cadáver sigue gobernando.

II. El artículo 210: una denuncia ordinaria que simula control constitucional

El artículo 210 de la Ley de Amparo, reformado en marzo de 2025, establece:

"Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el juez o jueza de distrito en cuya jurisdicción resida la o el denunciante. El juez o jueza de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga."

Este artículo regula una vía que, en apariencia, permite formular una denuncia contra actos o normas ya declarados inconstitucionales. Sin embargo, su estructura es la de una **denuncia genérica**, carente de consecuencias jurídicas automáticas. Su aplicación se caracteriza por:

1. No exigir que el acto esté en ejecución material.
2. Asignar competencia por domicilio del denunciante.
3. Limitarse a una simple vista de tres días.
4. No prever reparación ni nulidad automática.
5. No establecer consecuencia disciplinaria ni vinculación directa al desacato.

Esto implica una simulación procesal. Una declaratoria general tiene efectos de nulidad absoluta; sin embargo, el artículo 210 la reduce a un trámite que no repara, no suspende, y no sanciona.

La Corte ha tenido que corregir esto mediante jurisprudencia:

- **Registro 2027481:** El afectado puede elegir entre juicio de amparo indirecto o denuncia por incumplimiento.
- **Registro 2022453:** No se actualiza la improcedencia manifiesta del artículo 61 fracción VIII cuando el acto se funda en norma derogada por DGI.
- **Registro 2026649:** Debe prevenirse al quejoso para elegir entre amparo o denuncia.
- **Registro 2024812:** No procede queja contra la admisión de una denuncia por DGI.
- **Registro 2022509:** La denuncia es improcedente si el acto no deriva de norma invalidada
- —esto delimita su alcance.

IV. ¿Qué analiza el juez? El absurdo de procesar el desacato como si fuera litigio — es un desacato y punto

Una norma declarada inconstitucional por vía general es un acto jurídicamente muerto. No admite interpretación, ni desarrollo, ni litigio. Su sola aplicación constituye desacato. Entonces:

¿Qué justifica que un juez “analice” su aplicación?

- ¿Va a debatir si la norma muerta está viva?
- ¿Va a valorar si el denunciante tiene razón, aunque el acto esté prohibido de origen?

● Esto es un absurdo jurídico.

El hecho mismo de que un juez se someta a revisar una denuncia por norma muerta, como si fuera asunto opinable, **es una infracción constitucional**. No hay materia. No hay derecho que interpretar. **Hay solo un acto nulo de pleno derecho**. Es claro que el acto es nulo de pleno derecho en casos como el mío, donde se trata de derechos sustantivos, porque estos no precluyen: son reclamables en cualquier tiempo. Por tal razón, no hay justificación procesal para no reparar el acto. Aquí me la aplicaron, y a la autoridad no le dijeron nada. Yo presenté hechos notorios que no dejan lugar a dudas, sin embargo, no se estudiaron. Y la autoridad, sin justificación, sin notificación, sin emplazamiento ni juicio, me aplicó un castigo que, bajo el argumento del juez de que era un acto consumado, ya no era reparable. Alegaron que los actos consumados no dan lugar a amparo. Pero el mío, además de consumado, era de imposible reparación. Y ahí está la excepción al principio de definitividad que fingen no ver. —

Crítica de bisturí:

“El artículo 210 convierte al juez en censor procesal de una denuncia que, por su naturaleza, ya fue resuelta por la Constitución. No hay análisis posible. No hay valoración judicial válida. Solo hay dos caminos legítimos: - Se repara el daño, o - Se encubre el desacato”.

A lo mucho, el juez podría verificar si la norma muerta fue efectivamente aplicada. Pero para eso tendría que conocer del caso, analizar pruebas, evaluar consecuencias. Y eso está prohibido, porque convertiría al juez en revisor de un acto jurídicamente inexistente. Entonces, incluso esa mínima justificación **no es válida**.

Cualquier otra cosa es simulación. Porque si el acto está prohibido por mandato constitucional y aun así se permite, **es un desacato. Y punto**.

V. Responsabilidad directa del juez y del Estado

Una vez admitida la denuncia, si se comprueba posteriormente que el quejoso mintió, corresponde determinar la responsabilidad por falsedad. La Ley de Amparo prevé sanciones para quien actúe con dolo. Si el promovente mintió de manera

No hay mucho que decir ni mucho que entender. Si la norma ya fue declarada inconstitucional y aun así se aplica, el hecho está consumado. El ciudadano no está pidiendo permiso ni consejo. Está exigiendo reparación.

Y si la autoridad judicial o administrativa actúa como si pudiera deliberar sobre ello, incurre en desacato. Así de simple.

Un órgano jurisdiccional no puede conocer un acto nulo de pleno derecho. **Es ilegal.** El juez que pretende analizar la aplicación de una norma muerta está violando la Constitución, no interpretándola. Su función no es deliberar sobre lo prohibido, sino sancionar su existencia.

La figura correcta no es una denuncia. La denuncia es para cuando el acto no afecta directamente. Pero si la víctima lo sufrió, si el daño ya ocurrió, entonces el nombre técnico y jurídico correcto es:

Demanda por desacato constitucional.

Su sola aplicación implica separación inmediata del cargo de quien la ejecute, conforme al principio de supremacía constitucional. Si se actúa con dolo, es delito. Si se incurre por ignorancia o negligencia, es falta administrativa grave. No se justifica. No se perdona. No se estudia. Eso se aprende en el primer semestre de la licenciatura en derecho. Y si no, con sentido común. Es inadmisibile.

Ahora bien, si quien aplica la norma es una autoridad —como lamentablemente ocurre con frecuencia—, entonces este diseño legal está hecho para reconocer dos vías legítimas:

1. **Denuncia por declaratoria**, cuando no hay afectación directa, pero se observa el desacato. Puede ser presentada por cualquier ciudadano o incluso conocida de oficio.
2. **Demanda por desacato constitucional**, cuando la norma ya produjo daño directo a la esfera jurídica del gobernado y debe ser reparado.

Atendiendo a los principios constitucionales, a las leyes anticorrupción y a los mecanismos que promueven la participación ciudadana en el control del poder, **ambas vías deberían gozar del mismo nivel de protección efectiva.** Incluso la denuncia por desacato debería derivar en una forma de amparo ciudadano por contribuir al cumplimiento constitucional. Pero esa exigencia hoy parece excesiva para un sistema que ni siquiera reconoce el nombre real del problema.

Y aquí pasa todo lo contrario: al ciudadano lo obligan a comparecer en un lugar específico, sin importar el riesgo, y ni las gracias le dan. Al contrario: **avisan al agresor, lo exponen y todavía le pueden pegar una chinga por denunciar.** Así de podrido está el sistema. Ahora, lo peor, es equivocarse cuando la denuncia no es denuncia, sino demanda —como la mía—. Porque ahí sí pasa lo que pasa: te ignoran, te exponen y te hunden. No solo no lo entienden, lo hacen a propósito.

El sistema está obligado a saber distinguir entre ambas figuras. Y el ciudadano, cuando ha sido afectado, ya no tiene por qué entrar en la discusión: solo exige reparación.

No se trata de debatir. Se trata de corregir. Y si no lo hacen, ya no hay justicia. Solo simulación institucional.

Y lo digo con pruebas. En mis demandas no hubo negligencia: hubo dolo. Hubo intención. Lo dejé por escrito, lo documenté, lo señalé con claridad. Y aun así, lo

ignoraron. Eso no es ignorancia institucional. Eso es complicidad judicial con la ilegalidad.

VII. Sanciones aplicables y marco jurídico del desacato constitucional

La aplicación de una norma expulsada del orden constitucional por Declaratoria General de Inconstitucionalidad constituye un **acto de desacato directo**. El marco sancionador no requiere interpretación, sino ejecución:

- **Si el acto es cometido con dolo** → el servidor público incurre en responsabilidad penal conforme a los artículos 225, 215 y correlativos del Código Penal Federal, relativos al abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, y desacato.
- **Si el acto es producto de negligencia o ignorancia grave** → aplica responsabilidad administrativa grave conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con consecuencias que incluyen:
 - Suspensión.
 - Destitución.
 - Inhabilitación.
 - Sanción económica (art. 49 y 50 LGRA).
- **Si hay afectación de derechos fundamentales** → el servidor público responde conforme al artículo 109 constitucional y debe ser separado de su cargo. El daño debe ser reparado **por el Estado**, sin condiciones procesales.
- **El Ministerio Público está obligado a actuar de oficio**, conforme al artículo 21 constitucional, cuando se trate de hechos presumiblemente delictivos, y más aún si estos involucran a servidores públicos bajo régimen de control constitucional.

Por tanto, no se necesita mayor “estudio jurídico”. La norma está muerta. El acto está prohibido. **La sanción es obligatoria**

VIII. ¿Qué pasa si se aplica una norma muerta? Explicación operativa de la demanda por desacato

1. **Se aplica una norma ya declarada inconstitucional.**
 - Es un acto **nulo de pleno derecho**.
 - Quien la aplica incurre automáticamente en **desacato constitucional**.
2. **El ciudadano afectado presenta demanda de amparo directo.**
 - Ya no es denuncia, porque **sí hubo afectación directa**.
 - El juez no puede “estudiar” la validez de la norma; solo debe verificar si fue aplicada.
3. **El juez debe reencauzar y reparar el daño.**
 - No puede desechar, ni posponer, ni simular neutralidad.
 - Está obligado a:
 - Restituir derechos.

- Declarar nulo el acto.
 - Ordenar reparación inmediata.
4. **La denuncia penal puede presentarse aparte o surgir de oficio.**
 - El ciudadano puede denunciar ante el Ministerio Público.
 - Pero el MP **también debe actuar de oficio** si detecta un desacato.
 - No depende del promovente: **es obligación del Estado activar la sanción.**
 5. **El Estado responde subsidiariamente.**
 - Si el responsable no puede cubrir los daños, **el Estado debe hacerlo.**
 - La víctima **no debe cargar con el costo de la ineficacia judicial.**

IX. Prueba viviente: cuatro ejemplos de lo que hace una justicia deficiente.

En mi caso, la aplicación de una norma muerta no fue un error aislado. Fue una cadena deliberada de actos de abuso, encubrimiento y complicidad que confirman lo aquí expuesto. No son alegatos vacíos. Son hechos concretos y documentados.

1. Un juez que actuó con dolo

Pese a estar debidamente informado de que la norma aplicada ya había sido expulsada del sistema jurídico, **el juez decidió utilizarla como base para dictar actos procesales en mi contra.** Ignoró pruebas, evadió responsabilidades, y negó protección. Lo hizo sabiendo exactamente lo que hacía. Eso no es ignorancia. **Eso es dolo.**

2. Un tribunal cómplice

No solo validó las acciones del juez, **sino que reiteró el acto de desacato bajo el argumento de forma,** sin entrar jamás al fondo. Tuvo oportunidad de reparar el daño. Prefirió proteger a su colega. La justicia aquí se volvió blindaje interno, no tribunal imparcial.

3. Exposición institucional del denunciante

Fui obligado a comparecer en territorio hostil, sin condiciones mínimas de seguridad, y **el sistema judicial notificó al agresor,** dándole tiempo y espacio para actuar. No me protegieron. Me pusieron en la mira. Y **acabé de nueva cuenta privado de mi libertad ilegalmente.**

4. Impunidad garantizada

Pese a las pruebas, nadie fue sancionado. No se abrió investigación. No se notificó al Ministerio Público. No hubo control interno. **La justicia actuó como encubridora de sí**

misma. Todo esto está registrado en mis actuaciones, en mis escritos, en mis grabaciones.

X Anexo: El acto repetido también es desacato

Cuando el infractor es un civil, las consecuencias dependerán de si el acto fue señalado mediante denuncia o demanda. Si fue por denuncia, puede derivar en sanciones o responsabilidad penal si hubo dolo. Si fue por demanda, lo prioritario es garantizar la reparación integral del daño. El Estado debe responder subsidiariamente si el civil no puede cubrir el daño.

Si quien comete el acto es una autoridad administrativa, entonces: - Si hay denuncia: separación del cargo y posible proceso penal. - Si hay demanda: procede amparo y denuncia; el amparo asegura reparación integral y la denuncia garantiza responsabilidad penal o administrativa si el infractor no puede o no quiere reparar el daño.

Si el infractor es un órgano jurisdiccional, se requiere: - Demanda de amparo directo para la reparación del daño. - Denuncia contra el juez responsable. - Denuncia oficiosa contra la autoridad que haya ejecutado el acto.

Todo debe tramitarse por la vía del amparo directo, ya que esta permite revisión judicial y evita simulaciones procesales. Además, la competencia de la Suprema Corte se reserva para el estudio de normas que afectan derechos sustantivos. Negar esta revisión sería asumir que la Corte nunca se equivoca o que la sociedad no cambia, lo cual es jurídicamente insostenible.

Ambas figuras —el acto inicial y su repetición— protegen lo mismo y castigan lo mismo: el orden constitucional. Gozar de una suspensión o de una declaratoria general de inconstitucionalidad es, en el fondo, lo mismo: ambas son formas válidas de protección constitucional, y su violación implica las mismas consecuencias jurídicas. La diferencia entre el acto repetido y el desacato es más bien de nombre técnico: el acto repetido se presenta cuando hay suspensión, y el desacato cuando ya hay sentencia firme de amparo o declaratoria general de inconstitucionalidad. Pero en ambos casos, lo que se viola es lo mismo: el mandato constitucional.

No puede quedar duda: cuando una autoridad reincide en la ejecución de un acto que ya ha sido declarado inconstitucional o suspendido judicialmente, comete un **nuevo desacato**. No es un error procesal. No es una omisión accidental. Es una reafirmación del desacato original y una agresión jurídica agravada.

El acto repetido demuestra que no solo se ignoró el mandato constitucional, sino que **se desafió deliberadamente**, y eso obliga a que se active la vía penal y la sanción administrativa con más rigor.

La reincidencia en el desacato —el acto repetido— **debe calificarse como agravante**, porque ya no hay margen para alegar desconocimiento ni error de técnica.

Si el sistema lo permite, entonces **ya no hay sistema. Hay simulación organizada de impunidad.** *****

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITO RESPETUDAMENTE A LA PRESIDENTA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA:

PRIMERO. Se tenga por presentada esta DENUNCIA FORMAL conforme a las leyes reglamentarias de los artículos 103, 105 y 107 constitucionales por incumplimiento de sentencias firmes dictadas en mi favor.

SEGUNDO. Se active el procedimiento correspondiente y se requiera a las autoridades responsables el cumplimiento inmediato, bajo apercibimiento de responsabilidad en términos de los artículos 103, 105 y 107 constitucional y el propio 211 de la Ley de Amparo.

TERCERO. Se provea conforme a derecho y se dé vista a los órganos competentes para que se determine la existencia de responsabilidad penal o administrativa en contra de los servidores públicos responsables en caso del incumplimiento reiterado o dilación injustificada.

Protesto lo necesario.

Ciudad de México, a 28 de Agosto de 2025.

be08b4660522a2b9b319ac55a829989b92560d89250b8e4156567d9982d8c9580029806d34482d4e46db8b7c750247449556c6b9b9b9b2034d89b00ba6603d442fd9b694069

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion25640_1.pdf
Secuencia: 8014641

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6632000000000000000000000018064	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-29T05:56:36Z / 2025-08-28T23:56:36-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	15 9d 81 fb a6 91 bc 91 a8 fe f9 8d 7a a6 d0 da 0f f7 58 e3 25 39 e6 9b ad d5 55 88 93 61 d5 fa 44 89 26 45 85 8b 13 70 97 bb 67 88 49 cc 26 3c ae c2 63 43 97 2a f5 05 29 56 f6 5a 3c e6 33 7c 87 19 64 1e 2d cd ad d3 fc ed 5c b1 e5 07 b5 00 5d a9 92 ba 02 46 ef 9e 4d 51 4e 31 fa 1d 82 43 88 02 14 0e e6 b9 2e c5 98 fb db db 7f 36 b9 8a 13 d4 b0 14 14 24 c2 23 49 04 db 2e be c8 0e 3b 5d 75 54 21 f6 36 49 d4 9d 45 f4 51 2b ee a4 ed 16 55 9e da 72 9a 4e a4 5d 3e 50 6b 0f d9 de a0 a4 d4 e1 7f 4e 94 04 a8 9a 34 ed 55 f0 42 62 65 ba 05 9b 56 b5 de b5 40 83 5e 60 a4 4f 50 30 b9 de 39 fc 18 b8 64 d4 c5 8c 48 0a 1f cd aa b4 39 99 23 b2 cd f7 cb 64 32 0c f2 11 0f fa 34 5b 18 31 60 e7 41 de ab 76 29 b6 fb 9a ed ed b1 4b c4 17 e5 55 b2 ca 86 44 ce 1e c1 49 a1 ab 85 78			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-29T05:56:36Z / 2025-08-28T23:56:36-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a6632000000000000000000000018064			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-08-29T05:56:36Z / 2025-08-28T23:56:36-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	417190			
	Datos estampillados:	EEE9E4E03C2E3B9E35AF72826358B5216CD5471088A41FEBE3E952D7C84F49C9 D0D3C82DA546BB8CC75644124195FF8B803B2033E85270BAF6C7442B0B6843EE			

bee8ba4660 522ab9b39ac5aa29999b99a56c0d89250b8e415bb67899b83c955f029206034848e4e9db8b07e52479433556c9b9b99e0034d8990a0ba6030442fcd9b594069

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26106_2.pdf
Secuencia: 8093196

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000006a42	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T06:06:26Z / 2025-09-30T00:06:26-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	28 66 0c 4d 80 eb 28 4a 49 92 54 04 cf 51 f3 bd 1e 4c 11 47 e7 bc e2 dd fc 98 47 06 e9 c5 e9 dc 0c de fd 25 64 c1 0b 8b 30 fb a9 27 90 db 9c c5 e2 c6 6b 25 4d 45 f2 ca 0b 47 b1 61 e8 72 8c 1f fd e1 43 4f 4c 09 e9 3c f3 e4 e8 c0 f1 1c 00 1c 42 0c b2 54 07 cf 8f 4e 55 aa c9 f0 8d ed ca a7 39 ac 00 eb 3f 5c ac 96 2d 69 bb ff 3c c4 73 17 90 4f d3 92 4f 8f 72 74 92 93 d4 c0 18 f7 11 c9 76 2b 6f c0 b6 d0 c5 f5 94 6d 7d d3 dd 96 c9 94 3f 13 69 5a 60 4c 65 76 bb 71 ed c4 70 79 cd d2 c1 64 06 a8 ba c5 dd 45 f6 47 e5 77 10 63 93 f2 0f aa c2 30 b4 ce 38 7e 6e 6a 00 a1 0d 9c fb c8 ae 11 0b f2 c6 3c 97 a4 54 e5 89 09 1a 75 73 6d 35 18 9b 3d fd dc 28 05 38 2f a8 21 9b dd 71 66 ae 5c fc a4 e0 12 f0 fb 4c 0a e9 64 c8 42 f9 61 17 b9 a3 4b 7e 9f 8a 5a e4 f6 14 bc ec b2 fb d0 1f 92 2b 76 0d 72 1a 25 28 54 62 5a d5 f7 0b 05 d4 d4 f4 6c e7 8a 14 49 e2 25 88 a3 37 04 90 37 0a 95 c8 a1 e1 34 a7 ee 09 0e 71 1b b7 92 79 02 6b 08 75 a4 a2 b3 a7 e0 bc af 28 b3 c3 b9 eb 61 c2 79 9f f6 fc 5f 38 0f 3b d6 f3 05 b0 e0 08 c4 30 02 07 3a f9 16 57 8c 1c df 80 c3 57 7f 7e 94 dc d8 8e 16 f7 83 5a cb e2 20 91 9e 13 da f1 2a 00 35 48 92 bc bd 10 25 a6 a9 aa 80 61 a3 32 1f			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T06:06:26Z / 2025-09-30T00:06:26-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000006a42			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T06:06:26Z / 2025-09-30T00:06:26-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	519919			
	Datos estampillados:	BA8ABA660557E13B19CC5AA19989A9E5F3F89257B1E24A5B67930488C9580628 586C444DE8E9244B1CA22D79EA5B8CB99B9EC134D57BB082B03B443FD3B9C007			

ba8aba660557e13b19cc5aa19989a9e5f3f89257b1e24a5b67930488c9580628 586c444de8e9244b1ca22d79ea5b8cb99b9ec134d57bb082b03b443fd3b9c007